

**МОРФОЛОГИЯ ОБЫКНОВЕННОЙ ВОСТРОБРЮШКИ
(HEMICULTER LEUCISCULUS (Basilewsky)) В ПРУДАХ ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Рахматова С.К.

Ташкентский филиал Самаркандского института ветеринарной медицины

Собиров Ж.Ж.

Институт зоологии Академии наук Узбекистана

Юлдашов М.А.

Камилов Б.Г.

Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7393189>

Аннотация. В марте – апреле 2022 года в прудах Ташкентской области исследовали морфологические признаки обыкновенной востробрюшки (*Hemiculter leucisculus* (Basilewsky)). Формулы лучей: D II 7–9 (7), А III 10-13 (11), в боковой линии 42-50 чешуй, на первой жаберной дуге 15 - 21 тычинок. Привели пластические признаки согласно традиционной схеме промеров карповых рыб, также выделили 10 ориентиров на поверхности тела и сделали промеры согласно методам оценки по «truss protocol» у неполовозрелых и половозрелых особей.

Ключевые слова. Корейская востробрюшка, *Hemiculter leucisculus*, морфология рыб, Узбекистан.

**MORPHOLOGY OF THE COMMON WATER
(HEMICULTER LEUCISCULUS (Basilewsky)) IN THE POND OF TASHKENT
REGION**

Abstract. Morphology of sharpbelly *Hemiculter leucisculus* (Basilewsky) from earthen pond fish hatchery in plane part of the river Syradrya basin was studied. Fins rays formula was D II 7-9 (7), A III 10-13 (11); 42 - 50 scales in lateral line and 15-21 gill rakers were determined. Traditional for cyprinids plastic indexes so as indexes of «truss protocol». were determined for inmatured and matured groups.

Keywords: Sharpbelly, *Hemiculter leucisculus*, fish morphology, Uzbekistan.

Обыкновенная востробрюшка, *Hemiculter leucisculus* (Basilewsky), вселена в пруды Ташкентской области в начале 1960х (Салихов и др., 2001; Юлдашов, Камилов, 2018). В местных условиях произошли многократные смены поколений. Сведения о особенностях вида отрывочны, данные относятся к концу XX века (Хуршут, 2004). Целью работы было дать современную морфологическую характеристику обыкновенной востробрюшки.

Материал собирали в рыбопитомнике НИИ рыбоводства в Ташкентской области в марте–апреле 2022 года. Рыб собирали при весеннем облове зимовальных прудов. У рыб измеряли общую (TL) и стандартную (SL) длину тела, общую (W) массу тела и массу тела без внутренностей (W1), просчитывали меристические признаки, измеряли пластические признаки по схеме промеров карповых рыб (Правдин, 1966).

В нашей выборке в апреле были представлены рыбы стандартной длиной 44,5 – 203 мм, общей массой 0,86 – 105 г. Соотношение самок и самцов 1,2:1. Между стандартной длиной и общей длиной тела выявлена сильная положительная зависимость, достоверно характеризуемая уравнением регрессии: $SL = 0,8397 * TL + 0,766$; ($r = 0,99$). Зависимость

общей массы тела от стандартной длины тела характеризуется линией регрессии в степенной функции $W = 0,00007 * SL^{3,108}$ ($r = 0,97$). Масса тела без внутренностей зависит от стандартной длины тела уравнением регрессии: $W1 = 0,00002 * SL^{3,3177}$; ($r = 0,99$).

Формула лучей спинного плавника: II 7-9 (чаще всего – 7), формула лучей анального плавника: III 10-13. В боковой линии 42 – 50 чешуй. На первой жаберной дуге 15 – 21 тычинок.

Половозрелости востробрюшка достигает при стандартной длине тела более 14 см, вследствие этого мы разделили выборку на две группы – неполовозрелых и половозрелых. Между полами в обеих группах достоверной разницы в пластических признаках не выявили, поэтому объединили оба пола в каждой группе. Индексы пластических признаков по традиционной для карповых рыб схеме промеров по отношению к стандартной длине тела приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Индексы пластических признаков обыкновенной востробрюшки в прудах по классической для карповых рыб схеме промеров

Показатель	Неполовозрелые		Половозрелые	
	<i>Мин. – макс.</i>	CV, %	<i>Мин. – макс.</i>	CV, %
	$X_{ср.} \pm S_x$		$X_{ср.} \pm S_x$	
Стандартная длина тела, мм	<u>41,7 – 93,3</u> 66,5 ± 4,62	26,9	<u>127,8 – 207,3</u> 163,9 ± 10,19	19,7
<i>В % от стандартной длины</i>				
Общая длина тела	<u>118,1 – 127,6</u> 123,4 ± 0,77	2,4	<u>78,0 – 81,8</u> 80,4 ± 0,45	1,8
Длина туловища	<u>74,9 – 78,9</u> 76,5 ± 0,24	1,2	<u>3,2 – 5,4</u> 3,9 ± 0,22	17,9
Длина рыла	<u>4,4 – 5,6</u> 5,0 ± 0,08	6,3	<u>4,4 – 6,1</u> 5,2 ± 0,17	10,3
Диаметр глаза	<u>5,3 – 8,4</u> 7,3 ± 0,20	10,6	<u>10,1 – 11,9</u> 10,8 ± 0,20	5,7
Заглазничный отдел головы	<u>9,3 – 12,1</u> 10,7 ± 0,21	7,7	<u>18,3 – 23,2</u> 19,9 ± 0,42	6,7
Длина головы	<u>20,8 – 24,6</u> 23,2 ± 0,27	4,4	<u>13,6 – 15,3</u> 14,4 ± 0,16	3,5
Высота головы у затылка	<u>14,1 – 17,5</u> 15,3 ± 0,25	6,3	<u>19,8 – 25,0</u> 23,0 ± 0,51	7,0
Наибольшая высота тела	<u>18,7 – 22,2</u> 20,1 ± 0,27	5,3	<u>8,9 – 10,7</u> 9,8 ± 0,21	6,7
Наименьшая высота тела	<u>8,0 – 9,7</u> 8,8 ± 0,15	6,8	<u>49,7 – 54,0</u> 51,6 ± 0,36	2,2
Антедорсальное расстояние	<u>51,5 – 57,3</u> 53,7 ± 0,51	3,6	<u>33,4 – 37,8</u> 36,5 ± 0,42	3,6
Постдорсальное расстояние	<u>28,9 – 38,0</u> 33,2 ± 0,62	7,3	<u>13,2 – 18,5</u> 16,8 ± 0,58	10,9

Длина хвостового стебля	$\frac{15,7 - 23,0}{18,1 \pm 0,47}$	10,2	$\frac{10,6 - 15,4}{12,8 \pm 0,44}$	10,8
Длина основания D	$\frac{9,2 - 17,4}{13,6 \pm 0,57}$	16,3	$\frac{13,6 - 20,1}{14,3 \pm 1,69}$	37,3
Наибольшая высота D	$\frac{12,9 - 19,3}{16,7 \pm 0,50}$	11,6	$\frac{10,4 - 15,1}{12,6 \pm 0,53}$	13,3
Длина основания A	$\frac{9,0 - 14,6}{12,2 \pm 0,49}$	32,0	$\frac{10,1 - 12,3}{11,0 \pm 0,24}$	6,9
Наибольшая высота A	$\frac{10,3 - 13,7}{11,7 \pm 0,29}$	29,3	$\frac{15,0 - 21,7}{19,3 \pm 0,63}$	10,3
Длина P	$\frac{15,0 - 23,6}{20,6 \pm 0,58}$	29,9	$\frac{10,9 - 19,3}{13,8 \pm 0,70}$	16,0
Длина V	$\frac{10,4 - 15,4}{13,8 \pm 0,36}$	42,0	$\frac{24,6 - 30,1}{27,3 \pm 0,48}$	5,6
Расстояние P-V	$\frac{24,3 - 31,2}{26,5 \pm 0,47}$	6,9	$\frac{23,4 - 28,1}{26,0 \pm 0,53}$	6,5
Расстояние V-A	$\frac{18,5 - 26,9}{21,6 \pm 0,60}$	10,9	$\frac{78,0 - 81,8}{80,4 \pm 0,45}$	1,8

В родных для вида водоемах бассейна Тихого океана указана формула лучей D II-III 6-7 (8) и A II-III 10-17, в боковой линии 43 – 53 чешуи, жаберных тычинок на первой жаберной дуге 25 (Атлас... , 2003). Наши данные показывают, что в прудах Ташкентской области D II, 7-9 (7), т.е. у многих особей количество мягких лучей выше, чем в ареале. В анальном плавнике A III 10-13 мягких (т.е. группируется возле минимума у показателя в ареале).

REFERENCES

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 томах. Том 1./ под ред. Ю.С. Решетникова. – Москва, Наука, 2003. – 379 с.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва, Пищевая промышленность. – 376 с.
3. Салихов Т.В., Камиллов Б.Г. Атаджанов А.К., Рыбы Узбекистана (определитель). Ташкент: Chinor ENK, 2001, 152 с.
4. Хуршут Э.Э. Морфология чешуи и рост корейской востробрюшки (*Hemiculter leucisculus* *Basilewsky*) в водоемах среднего течения реки Сырдарья. – В кн.: *Selevinia* 2003: Казахстанский ежегодник. – Алматы, 2004. – с. 29 - 34
5. Юлдашов М.А., Камиллов Б.Г. Результаты интродукций чужеродных видов рыб в водоемы Узбекистана. - Научные труды Дальрыбвтуза, 2018, 44 (1). – с. 40 – 48.